

APRIL 27-28, 2023

ТИББИЙ ТАСВИРЛАРНИ КОИФФЛЕТ ВЕЙВЛЕТИ АСОСИДА
ИНТЕРПОЛЯЦИЯЛАШ АЛГОРИТМЛАРИ

Хуррамов Лати Якуббой ўғли

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

E-mail: latifxya@gmail.com, tel:+99(899) 310 7442

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859262>

Аннотация. Мазкур мақолада тиббий тасвирларни Коиффлет вейвлетларида рақамли ишлаш алгоритми ишлаб чиқилди, ҳамда интерполяциялаш хатолигини баҳолаш натижалари келтирилди. Хатоликни баҳолашда тиббий тасвирларни Коиффлет вейвлетларининг абсолют хатолиги дастур натижасига асосан келтирилди. Коиффлет вейвлетли Добеши вейвлетли асосида қурилган булиб у ёқолиб кетиш маменларини ҳам лойихалайди ва тиббий тасвирга нисбатан ёрқинликка эришилди.

Калим сўзлар: вейвлет ўзгартириши, интерполяция, интерполяциялаш хатолиги, Коиффлет вейвлетли, тиббий тасвирлар, абсолют хатоликлар.

Кириш

Бугунги кунда жаҳонда биотиббиейтда кўпгина классикларни аниқлаш ва эрта ташхис қўйиш учун бир қанча тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Биотиббиейтик тизимларнинг мураккаблиги математика ва физика фанларидан фарқли ўлароқ, тиббиейт учун компьютерлаштирилган тизимларни ишлаб чиқишни оддий алгоритмик ечимга айлантормади. Бу соҳада қўлланиладиган анъанавий таҳлил ёндошувлари инсон омилига боғлиқ бўлганлиги учун юқори аниқлик ва самарадорлик бермайди. Шунинг учун биотиббиейт соҳада тиббий информатика ва машинали ўқитишдан фойдаланиш ушбу соҳанинг ривожланишига ҳамда юқори аниқлик ва самарадорлик эришиш учун имкон беради.

Вейвлетлар ёрдамида биосигнал ва тиббий тасвирларни қайта ишлаш ва рақамли тиббий маълумотларни машинали ўқитиш беморларда классикларни аниқлаш, уларни кузатишда ҳамда эрта ташхис қўйиш самарадорлигини оширади. Биотиббиейтдан олинган сигналлар асосан математик нуқтаи назардан қурилган ва улар дискрет домен маълумотларини ифодалаш учун эмас, балки узлуш нуқтасига эга домен функцияларини ифодалаш учун мос келади. Ушбу мақолада биотиббиейт тасвирларидан бири, пинел безининг тасвири танлаб олинган вейвлет усулларида рақамли ишлов бериш қараб чиқилган. Бунда Коиффлет вейвлетлари моделлари қўлланилган ва қиёсий солиштирма таҳлили ўтказилган.

Коиффлет вейвлетли: Коиффлет вейвлетлари Добеши вейвлетлари асосига қурилган, лекин коиффлетлар учун унга бир қатор шартлар қўшилган, вейвлетлар Самарали амалга ошириш учун ушбу филтрлар чекланган импульсли жавоб филтрларига мос келадиган ихчам қувватланади. Ҳам масштаблаш, ҳам вейвлетлар функциялари учун бу вейвлетлар ихчам қўллаб-қувватланса, кўп сонли ёқолиб кетиш моментларига эга сигналларнинг ҳам лойихалаш хусусияти мавжуд бу еса сигналнинг асил сигналга яқинлашиш хатолигини камайтиради ва силиқликнинг оширади. Нолга тенг бўлган вейвлетли функцияларнинг $2N$ моментлари ва нолга тенг бўлган масштаблаш функцияларининг $2N-1$ моментлари мавжуд.

APRIL 27-28, 2023

$$m_0(\omega) = \left(\frac{1 + \exp(-j\omega)^N}{2} \right) L(\omega) \quad (1)$$

L — тригонометрик полином. Коифлет вейветини куришимиз учун биз куйидаги шартларнинг бажарилишимиз лозим:

$$\int \varphi(t) t^l dt = 0, \quad l = 1, \dots, N-1;$$

$$\int \varphi(t) t^l dt \neq 0;$$

Ёки частота доменида:

$$\hat{\varphi}^{(l)}(0) = 0, \quad l = 1, \dots, N-1; \quad \hat{\varphi}(0) = 1;$$

$$\hat{\psi}^{(l)}(0) = 0, \quad l = 0, \dots, N-1; \quad (2)$$

$\hat{\varphi}(0) = 1$ ни назарда тутилган $m = 0$, Агар маълум бир $N = 2K, K \in \mathbb{N}$ рақами мавжуд бўлса m_0 функсиясини куйидагича ифодалаш мумкин.

$$m_0(\omega) = \left(\frac{1 + \exp(-j\omega)^{2N}}{2} \right) P_1(\omega) \quad (3)$$

Бу ерда

$$P_1(\omega) = \sum_{k=0}^{K-1} \left[\binom{K-1+k}{k} \left(\sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \right)^{2k} + \binom{K-1+k}{k} \left(\sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \right)^{2K-2k} F(\omega) \right], \quad (4)$$

F -(27) тригонометрик кўпхад шундай танланганки, шарт:

$$\left| m_0(\omega)^2 \right| + \left| m_0(\omega + \pi)^2 \right| = 1 \quad (5)$$

Кўринишдаги m_0 (5) полиноми ёрдамида олинган тўлқинли функциялар $N = 2^k$ даражали коеффлатлар деб аталади.

Coifb масштаблаш функцияси коифиценти

$$h_0 = \frac{1 - \sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \quad h_1 = \frac{5 + \sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \quad h_2 = \frac{14 + 2\sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \quad h_3 = \frac{14 - 2\sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \quad h_4 = \frac{1 - \sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \quad h_5 = \frac{-3 + \sqrt{7}}{16\sqrt{2}};$$

Coifb масштаблаш функцияси:

$$\begin{aligned} \phi(t) = & h_0 \sqrt{2} \phi(2t) + h_1 \sqrt{2} \phi(2t-1) + \\ & h_2 \sqrt{2} \phi(2t-2) + h_3 \sqrt{2} \phi(2t-3) + \\ & + h_4 \sqrt{2} \phi(2t-4) + h_5 \sqrt{2} \phi(2t-5) \end{aligned}$$

(6)

Coifb вейвет функцияси коифиценти:

$$\begin{aligned} g_0 = h_5 = & \frac{-3 + \sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \quad g_1 = -h_4 = \frac{-1 + \sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \\ g_2 = h_3 = & \frac{14 - 2\sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \quad g_3 = -h_2 = \frac{-14 - 2\sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \\ g_4 = -h_1 = & \frac{1 - \sqrt{7}}{16\sqrt{2}}; \quad g_5 = -h_0 = \frac{-3 + \sqrt{7}}{16\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (7)$$

APRIL 27-28, 2023

Coifb вейвлет функцияси:

$$\begin{aligned} \psi(t) = & g_0\sqrt{2}\phi(2t) + g_1\sqrt{2}\phi(2t-1) + g_2\sqrt{2}\phi(2t-2) + \\ & + g_3\sqrt{2}\phi(2t-3) + g_4\sqrt{2}\phi(2t-4) + g_5\sqrt{2}\phi(2t-5) \end{aligned} \quad (8)$$

1-расм. Коифлед вейвлетини (а) вейвлет функцияси, (б) масштабаш функцияси

Эксперимент натижаси

Юқоридаги маделга асосланб Коиффлет вейвлетида тасвирларни қайта ишлаш, интерполяция хатолигини топиш жараёнларини дастурлаш Python 3.11 тизимида ишлаб чиқилди ва тадқиқот иши бўйича кутилган натижалар олинди. Натижалар дастурни тўғри ишлаётганлигини кўрсатябди (2-расм).

Герминома Пинеал беги Тасвирининг тасвир таҳлили

2-расм. Герминома Пинеал без1 соифилед вейвлетида интерполятциялаш натижаси:

(а) апроксиматция, (б) горизантал детал, (с) вертикал детал

Жадвал 1.

Турли haar, daubechies ва coiflet вейвлетлар ёрдамида қайта тикланган тасвирнинг PSNR ва ўлчами.

Тасвир номи	тасвир чегараси	Weyvlet номи			
		Хаар	Db2	Coif2	
Герминома	3	PSNR(хаар)	35.23	34.45	31.4

Пинеал
без1

	Size(kb)	36.2	36.2	36.2
5	PSNR(xaar)	37.19	36.41	32.19
	Size(kb)	36.3	36.2	36.1

Ушбу 1-жадвалда Герминома пинел безини тасвир чегараси 3 ва 4 бўлганда вейвлет усулда рақамли ишлаш таҳлили натижаси берилган бунда биринчи модел хаара, иккинчи модел Добеши , учунчи модел коифлед вейвлетиди таҳлил натижалари қайд этилган бу жадвалдан кўриниб турибтики харра вейвлетидан добеши вейвлетиди рақамли ишланган тасвир натижаси яхши натижа берган. Иккинчи ва учунчи моделлардаги тасвирни рақамли ишлаш натижаси қиёсланганда коифлед вейвлетиди чиқарилган қиямат яхши эканлиги намоиш этиб турибти.

Хулоса

Тиббий тасвирларни қайта тиклашда шовқинни тозалаш сифатини баҳолаш PSNR нуқтаи назаридан тавсифланади. Натижалардан биз Сунбий интеллект ёрдамида биосигнал ва тиббий тасвирлашни рақамли қайта ишлаш юқори натижа берар экан деган хулосага келдик Коифлет Вавелет филтридан фойдаланиш МСЕ, СНР ва ПСНР нинг юқори қийматини кўрсатади. Даубечие ва Харра Вавелетлари билан рақамли ишланган тасвирдан Коифлед вейвлетиди рақамли ишланган тасвир ёркинрок бўлди. Бундан ташқари, ПСНР нинг юқори қиймати шовқинни ёқотишнинг яхши миқдорини ва юқори қийматини кўрсатади демак ушбу ишлаб чиқилган алгоритидан кенг кўламда фойдаланиш мумкин деган хулосага келинди.

REFERENCES

1. Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных вейвлетах. // «Ташкент», 2015. 70 стр.
2. Зайнидинов Х.Н., Слайны в задачах цифровой обработки сигналов //Ташкентский университет информационных технологий-Т.: «Фан ва технология», 2015, 208 с.
3. Ахметханов Р.С., Дубинин Е.Ф., Куксова В.И., “Применение вейв-лет преобразований для анализа экспериментальных данных”, Проблемы машиностроения и автоматизации, 2012,
4. Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных вейвлетах. // «Ташкент», 2015. 70 стр.
5. Зайнидинов Х.Н., Слайны в задачах цифровой обработки сигналов //Ташкентский университет информационных технологий-Т.:
6. Зайнидинов Хакимжон Насридинович, Атаджанова Мукаддас Пулатовна, Жиянбеков Хуршидбек Равшанбекович, “ Многопроцессорная вычислительная структура для выполнения быстрых спектральных преобразований в двумерных базисах”, автоматика и программная инженерия, Новосибирск. 2016. 38-42 стр.
7. Куликов Г.Б., Семеновых В.Н., “Методика диагностики технического состояния систем привода полиграфического оборудования с использованием вейвлет-

APRIL 27-28, 2023

- преобразования”, Известия высших учебных заведений. проблемы полиграфии и издательского дела, 2012, № 4, 032–040
8. Патрикеев И.А., Фрик П.Г., Вейвлет-томография в условиях шума // Мат. моделирование систем и процессов. Пермь: ПГТУ. –1997. Вып.5, с. 86-924.
 9. Прохоров С.А., Столбова А.А. Вейвлет-преобразование нерегулярных процессов без восстановления пропущенных отсчетов // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017): тр. Междунар. науч.-технич. конф. Самара, 2017. С. 154–156.
 10. Фрик П.Г., Вейвлет-анализ и иерархические модели турбулентности: Препринт/ИМСС